

КНИГА ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

Эркинова Ситора Соибовна

(студентка 2 курса, БухГПИ)

Гафурова Д.Х.

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472697>

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы касаемые значения книг в жизни человека. Кроме этого, в статье речь идет о влиянии лучших произведений литературы на эстетическое воспитание человека. А также автор пишет о необходимости приобщения детей к чтению книг с детсадовского возраста.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, высокая духовность, литература, воображение, художественные образы, словарный запас, временные рубежи.

"Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек.

Он окружен множеством умных, добрых друзей. Друзья эти – книги".

К. Паустовский.

«Каждое государство и каждая нация в мире сильны прежде всего своим интеллектуальным потенциалом, высокой духовностью. А источником этой непобедимой силы являются книги и библиотеки — великое открытие человечества», — сказал в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится человеком благодаря литературе. Все ценности он черпает из книг. Книга – источник всяческих знаний. Она заставляет человека мыслить, воспитывает собственное мнение, развивает воображение.

Чтение – сложный творческий процесс, требующий участия интеллекта, эмоций, воображения, памяти читателя, опирающийся на весь его духовный опыт. Результатом этого процесса является обогащение личности человека.

Влияние лучших произведений художественной литературы на эстетическое воспитание читателей огромно. Воздействуя на эмоции и чувства людей, книги формируют у них суждения о жизни, представления об идеале, нравственном и моральном поведении.

Художественная литература учит читателей, прежде всего, восхищаться красотой и изяществом слога писателя, чудесной природой, воспроизведенной в художественных образах, словах, звуках, красках.

Книги являются неоспоримым источником знаний. Человек, который читает книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, логику, мышление, улучшает свою память. Читая книги человек, повышает свой словарный запас, улучшает письменную и устную речь. Книги помогают стать более грамотным и интересным для окружающих человеком.

Книги имеют огромную важность в жизни людей. С начитанными людьми всегда приятно общаться, они уверенные в себе, знают ответы на многие вопросы. Их осведомленность помогает им легко находить темы и непринужденно вести разговор. Многие книги являются источниками идей и вдохновений. Из книг люди черпают бесценный опыт, который обязательно пригодится в жизни.

Книга - главный источник знаний, сокровищница мудрых идей и фонтан советов. В ней сосредоточены тайны тысячелетий. Благодаря словам, воспроизведённым на бумаге, мы прикасаемся к мыслям предков, перемещаемся в иные эпохи и проживаем множество жизней. С помощью книг люди передают и сохраняют сведения и накопленный опыт потомкам. Это уникальный метод обмена информацией между людьми, народами, поколениями. Книга способна совершить невозможное - стереть временные рубежи. Переносит читателя в выбранную им эпоху, она позволяет рассмотреть всю обстановку, раскрывает как основные, глобальные, так и незначительные элементы тех времён. Она является одним из важнейших изобретений человечества и двигателем прогресса. Сознательная жизнь человека начинается знакомством с книгой. Она является инструментом душевной работы, без неё становление личности уродливо и бедно.

Книги в учебной программе создают базу знаний, на которой студенты могут строить свою дальнейшую карьеру. Но книги в жизни студента — это не только учебники и научные труды. Они также могут стать источником вдохновения и развития. Чтение художественной литературы и популярных книг имеет большое значение для развития личности студента. Эти книги расширяют кругозор, способствуют развитию эмоционального интеллекта и креативности. Все это несомненно важно не только в учебе, но и в повседневной жизни. Художественная литература предлагает читателям уникальную

возможность погрузиться в разные миры, переживать приключения на страницах книги и сопереживать героям. Например, классика, такая как "Преступление и наказание" Федора Достоевского или "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, позволяет читателям вникнуть в глубокие моральные и этические вопросы. Популярны книги, такие как "Гарри Поттер" Дж. К. Роулинг могут стать источником вдохновения и мотивации для студентов. Они демонстрируют силу воли, дружбу, справедливость и многие другие ценные качества. Книги этого рода часто становятся источником обсуждения и вдохновляют студентов на свои собственные достижения. Книги также могут стать отличным средством развития критического мышления.

В заключении можно подчеркнуть, что книги остаются незаменимым источником знаний, вдохновения и развития для студентов. Они играют важную роль как в учебном процессе, так и в формировании личности. Чтение книг — это не просто обязанность, но и удовольствие, способное обогатить жизнь студента, развить его интеллектуальные способности и вдохновить на большие свершения.

Литература:

1. Приказы Президента Республики Узбекистана Мирзиёева Ш. М. «2017-2021года о мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017 году " / Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 год, № 1, ст. 11.
2. <https://lex.uz/ru/docs/4327240> Постановление Президента Республики Узбекистан.
3. Шербекова Г. Я. АФСОНА ВА РИВОЯТЛАРДА “ҲАЁТ ДАРАХТИ” ОБРАЗИ ИФОДАЛАНИШИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 244-250.
4. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
5. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 250-257.
6. Makhmutovna, Mustafoeva Lobar. "Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.5 (2023): 215-222.
7. Убайдова Д. А. КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЯ» В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1 – №. 2. – С. 165-172.

8. Mohinur U. MULOQOTNING PRAGMATİK VAZIYAT BILAN BOGLIQ AYRIM XUSUSIYATLARI //“XXI ASRDA ILM-FAN TARAEE ITINING RIVOELANIØ ISTIE BOLLARI VA ULARDA INNOVAØIYALARNING TUTGAN RNI” MAVZUSIDA GI RESPUBLIKA ILMIE-ONLINE KONFERENØIYASI MATERIALLARI. – С. 76.
9. Гафурова Д. Х. РОЛЬ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ РЕЧИ //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 45.
10. Gafurova D. K. FORMATION OF FLUID SPEECH IN PRESCHOOLERS //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – Т. 6. – №. 1. – С. 5-5.
11. Гафурова Д. Х., Курбанова М. Ф. ФОРМИРОВАНИЕ БЕГЛОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПУТЁМ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ //Проблемы науки. – 2021. – С. 81.
12. Gafurova D. Formirovaniye grammaticheskogo stroya rechi dosholnikov //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 6. – №. 2.
13. Гафурова Д. Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АЛИШЕРА НАВОИ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 542-544.
14. Khakimovna G. D. The Process of Pre-School Grammatic Mastering //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 165-169.
15. Ниязова, Х. Х. "КЛАССИФИКАЦИЯ УЗУАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." Conferencea (2023): 51-54.

